

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

UDK: 616.379-008.64:159.9

Madirimova Latofat Ollaberganovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi urganch filiali
ORCID: 0009-0006-6296-1343

МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROV NOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265315>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi sindromiga taalluqli shikoyatlar bilan murojaat qilgan, 90 nafar bolalar kuzatuvga olindi, bolalarning o'rtacha yoshi 4,5+0,1 ni tashkil qildi, shulardan 50 (55,6%) ini o'g'il bolalar, 40 (44,4%) ini qiz bolalar tashkil qildi, nazorat guruhiga esa sindrom bilan bog'liq shikoyatlari yo'q bo'lgan 30 nafar bolalar olindi, 17 (56,7%) ini o'g'il bolalar, 13 (43,3%) ini qiz bolalar tashkil qildi. Kuzatuvga olingan bolalarning guruhlar bo'yicha taqsimlanishi. Xulosa qilib aytganda, giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi sindromi bor bo'lgan bolalarning psixik salomatligini va hayot sifatini yaxshilashda samarali psixokorreksion yondashuv hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Giperaktivlik, diqqat yetishmovchiligi, psixoemotsional buzilishlar, GVDYS, DSM-V, SADHD-1.

Мадиримова Латофат Оллабергановна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНКЕТЫ SADHD-I У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ И ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривались 90 детей с жалобами на синдром гиперактивности и дефицита внимания, средний возраст детей составлял 4,5+0,1 года, из которых 50 (55,6%) составляли мальчики, 40 (44,4%) - девочки, а контрольная группа включала 30 детей без жалоб, связанных с синдромом. 17 (56,7%) мальчиков и 13 (43,3%) девочек. Распределение детей, находящихся под наблюдением, по группам. Таким образом, считается эффективным психокоррекционным подходом к улучшению психического здоровья и качества жизни детей с синдромом гиперактивности и дефицита внимания.

Ключевые слова: гиперактивность, дефицит внимания, психоэмоциональные расстройства, GVDYS, DSM-V SADHD-1

Мадиримова Латофат Оллабергановна

Urgench branch of Tashkent Medical Academy

ANALYSIS OF SADHD-I SURVEY BATS IN KINDERGARTEN-AGED CHILDREN WITH HYPERACTIVE AND ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVE

ANNOTATION

In this article, 90 children were monitored, with complaints relating to hyperactivity and attention deficit syndrome, the average age of children was 4.5+0.1, of which 50 (55.6%) were boys, 40 (44.4%) were girls, and the control group received 30 children with no complaints related to the syndrome, 17 (56.7%) were boys, and 13 (43.3%) were girls. Distribution of observed children by group. In ANNOTATION, it is an effective psychocorrectional approach to improving the mental health and quality of life of children with hyperactivity and attention deficit syndrome.

Keywords: hyperactivity, attention deficit, psychoemotional disorders, GVDYS, DSM-V, SADHD-1

Kirish. Giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi sindromi (GVDYS) - bu bolalik davridan boshlanadigan neyropsixologik xulq-atvor rivojlanishining buzilishi bilan kechuvchi sindrom bo'lib, ushbu sindrom rivojlangan bolalar asosan quyidagi buzilishlarda aziyat chekadi ya'ni, yetarlicha yuqori intellektga qaramay, o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar; intizomsizlik, itoatsizlik va o'jarlik tufayli oilada o'zaro tushunishning yetishmasligi; hissiy beqarorlik, jahldorlik, ba'zan tajovuzkorlik. Bolalarda bu sindromning rivojlanib borishi, ularda ijtimoiy adaptatsiya buzilishiga olib keluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. GVDYS ko'pincha boshqa tibbiy-psixologik buzilishlar bilan birga keladi. Ya'ni, GVDYS bo'lgan bolalarning 35 foizida opozitsion buzilish, 26 foizida antisotsial xatti-harakatlar, 26 foizida xavotirli buzilishlar va 18 foizida depressiv buzilishlar kuzatilishi ilmiy manbalarda keltirilib o'tilgan. Sindrom uzoq muddatli kurs va past

terapevtik samaradorliki bilan ajralib turadi. Shu bilan birga bemorlarda rivojlanib boruvchi ruhiy labillik va ishonuvchanlik giperaktiv bolalarning ko'pincha turli noijtimoiy bo'lmagan guruhlariga kirishiga va turli asoratlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Adabiyotlarga ko'ra, 12-14 yoshdan keyin bolalarning 6 foizida asoratlar kuzatiladi (erta alkogolizm, giyohvandlik, ijtimoiy bo'lmagan xatti-harakatlar). Taxminan 60% hollarda GVDYS namoyon bo'lishi o'smirlar davrida ham davom etadi; bu kasallikka chalingan o'smirlarning taxminan 65% holati kattalarning GVDYS diagnostik mezonlariga javob berishda davom etmoqda. Chekish, alkogolizm, giyohvandlik va huquqbuzarlik GVDYS bilan og'riqan o'smirlar orasida sog'lom tengdoshlariga qaraganda ko'proq uchraydi. GVDYS bilan kasallangan bolalarning aksariyati kelajak hayotida ham o'z xulqi va xatti-harakatlaridan muammolarga uchrashi ilmiy manbalarda keltirilib o'tilgan. GVDYS

yoshga va aqliy rivojlanish darajasiga mos kelmaydigan doimiy diqqatning buzilishi, giperaktivlik va impulsivlik (yoki bir vaqtning o'zida barcha ko'rinishlar) bilan tavsiflanadi. Olib borilgan epidemiologik tadqiqotlar natijalari o'zining geterogenligi va bir-biriga zid keluvchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay horijiy va mahalliy epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra, aholi orasida GVDYS ning tarqalishi 4 dan 28% gacha tashkil qilishi aniqlangan. Amerika pediatriya akademiyasi (APA) ma'lumotlariga ko'ra, GVDYS ga chalingan bolalar soni 4 dan 12% gacha. Rossiyada bolalarda ushbu sindromning tarqalishi o'zgaruvchan bo'lib, shu jumladan: Moskvada 7-9 yoshda GVDYS tarqalishi 28%, Vladimirda (7-15 yosh) – 21%; Xanti-Mansi avtonom okrugining Nefteyugansk shahrida (7-10 yosh) – 9,6%. Ammo, umuman olganda, Rossiyada epidemiologik tadqiqotlar natijalari umumlashtirilmagan va nashr etilmagan. GVDYS ko'pincha boshqa tibbiy-psixologik buzilishlar bilan birga keladi. Ya'ni, GVDYS bo'lgan bolalarning 35 foizida oppozitsion buzilish, 26 foizida

antisotsial xatti-harakatlar, 26 foizida xavotirli buzilishlar va 18 foizida depressiv buzilishlar kuzatilishi ilmiy manbalarda keltirilib o'tilgan.

Maqsad: Bog'cha yoshidagi bolalarda giperaktivlik va diqqat sustligi sindromini skrining diagnostika qilish va ularda tibbiy-psixologik korreksiya o'tkazish.

Material va metodlar: Tadqiqot ishlari Urganch shahar uchta makatabgacha ta'lim muassasasida olib borildi. Bunda, 2023-2024 yillar davomida muassasada tarbiyalanayotgan bolalar ota-onalari va tarbiyachilari tomonidan giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi sindromiga taalluqli shikoyatlar bilan murojaat qilgan, 90 nafar bolalar kuzatuvga olindi, bolalarning o'rtacha yoshi 4,5±0,1 ni tashkil qildi, shulardan 50 (55,6%) ini o'g'il bolalar, 40 (44,4%) ini qiz bolalar tashkil qildi, nazorat guruhiga esa sindrom bilan bog'liq shikoyatlari yo'q bo'lgan 30 nafar bolalar olindi, 17 (56,7%) ini o'g'il bolalar, 13 (43,3%) ini qiz bolalar tashkil qildi. Kuzatuvga olingan bolalarning guruhlar bo'yicha taqsimlanishi (1-jadval):

1-jadval

Guruhlar bo'yicha bolalarning taqsimlanishi.

Jinsi	Asosiy guruh (n=90)		Nazorat guruhi (n=30)	
	abs.	%	abs.	%
O'g'il bolalar	50	55,6 %	17	56,7 %
Qiz bolalar	40	44,4 %	13	43,3 %

Maxus tibbiy-psixologik statusni o'rganish anketasi moslashtirilgan varianti (avt. Z.R.Ibadullayev patent №001031);

Bolalarda giperaktivlik va diqqat sustligi sindromi klinik strukturasi va darajalarini baholash maqsadida SADHD-I (№41857).

Tadqiqot jarayonida olingan natijalar. Kuzatuvga olingan bolalarda maxsus tibbiy-psixologik anketa yordamida ularning yaqinlaridan va tarbiyachilaridan to'plangan subektiv va obyektiv ma'lumotlar va kuzatuvlar asosida, giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi sindromining (GVDYS) asosiy va taqqoslash guruhidagi bog'cha bolalarida belgilar o'rganilib quyidagi jadval ko'rinishida shakllantirilib, bolalarda kognitiv, psixoemotsional, xulq-atvor va harakat sferasidagi simptomlar tahlil qilindi va taqqoslash guruhidagi bolalar belgilari bilan solishtirildi (3.1-jadval). Unga ko'ra olingan bolalardagi kognitiv sferadagi eng yuqori ko'rsatkichlar e'tiborsizlik (75%), diqqatning uzoq saqlab turulmaslik (72%), mashg'ulot vaqtida diqqatning chalg'ishi (78%), vazifalarni oxirigacha yetkazmaslik (85%), psixoemotsional sferasida emotsional labillik (74%), adaptatsiyaning sustligi (70%), ajralish havotiri (66%), atrofda notanish insonlarga bo'lgan qo'rquv (68%), xulq-atvor va harakat sferasida ko'p harakatlilik (92%), sergaplilik (90%), navbat kutishning

qiyinligi mashg'ulotlar paytida (90%), ko'rsatmalarga amal qilmaslik (80%) kabi belgilarning taqqoslash guruhidagi bolalarga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarda uchraganligi aniqlandi (p < 0.05).

Har ikkala guruhdagi obyektiv va subektiv shikoyatlar tahlil qilinganda GVDYS iga bilan bog'liq simptomlardan serharakatlilik, e'tiborsizlik, impulsivlik bilan bog'liq simptomlar, diqqatning chalg'ishi va tutilishlari, o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, psixoemotsional buzilishlar asosiy guruhdagi bolalarda yuqori ekanligi bu bolalarda sindrom strukturasi aniqlash va korreksiya o'tkazish lozimligini ko'rsatib berdi. Shu maqsadda keyingi tekshiruvlar DSM-V tasnifi asosida GVDYS ning bolalarda rivojlanish strukturasi skrining qilishga qaratildi, bunda trexomatik shkalalar SADHD-I so'rovnomasidan foydalanildi va olingan ko'rsatkichlar quyidaga bo'limda tahlil qilindi.

Psixometrik tekshiruvlar natijalari

SADHD-I so'rovnomasi bo'yicha bolalarda giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi ko'rsatkichlari tahlili (korreksiyadan oldingi)

Bolalar ota-onalari va tarbiyachilarda olib borilgan SADHD-I so'rovnomalari GVDYS strukturasi skrining tahlil qilinganda quyidagi natijalar olindi (1-rasm).

Izoh: o'rganilayotgan asosiy guruhdagi bolalarda korreksiyadan oldingi tahlillar giperaktivlik, impulsivlik darajalari normal va o'rta, normal va yuqori darajalar orasida statistik farq ahamiyatli (*p < 0,001), diqqat yetishmovchiligi darajalari orasida esa bu farq ahamiyatli emasligi aniqlandi (p ≥ 0.05) Kuzatuvga olingan 1-chi guruhdagi n=90 nafar bolalarimizda olib

borilgan SADHD-I ekspress so'rovnomasi ko'rsatkichlari shuni ko'rsatdiki, bolalarimizning 7,8% (n=7) ida normal yoki yengil darajadagi (3,6±0,1), 50% (n=45) ida o'rta (7,2±0,11) darajadagi va 42,2% (n=38) ida yuqori (10,6±0,13) giperaktivlik, 8,9% (n=8) ida

normal yoki yengil darajadagi (3,9+0,0), 48,9% (n=44) ida o'rta (6,9+0,12), 42,2% (n=38) ida yuqori (10,5+0,11) darajadagi impulsivlik, 31,1% (n=28) ida normal yoki yengil darajadagi (4,9+0,12), 27,8% (n=25) ida o'rta (10,5+0,12), 41,1% (n=37) ida yuqori (15,2+0,14) diqqat yetishmovchiligi aniqlandi (p <0.05). Olingan ko'rsatkichlar DSM-V mezonlari asosida tahlil qilinib, 3 ta kategoriya bo'yicha guruhlariga ajratildi ya'ni, 1 chi kategoriya bo'yicha n=43 nafar bolalarda giperaktivlik va impulsivlik ustunlik qilgan (GI) turi, 2 chi kategoriya bo'yicha n=40 nafar bolalarda diqqat yetishmovchiligi

ustunlik qilgan turi (DS) va 3 chi kategoriya bo'yicha n=7 nafar bolalarda giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi bir vaqtda ustunlik qilgan turlari SADHD-I so'rovnomasi ko'rsatkichlari asosida ajratildi (2-jadval), yuqoridagi natijalardan ko'rinib turibdiki, kuzatuvimizdagi bolalarda GVDYSining uch turdagi ko'rinishlarining ya'ni giperaktivlik, impulsivlik va diqqat susutligi buzilishlarining yuqori va o'rta darajalarda rivojlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu esa o'z navbatida GVDYSining DSM- V tasnifi asosida bolalarni kategoriyalarga ajratilgan holda korreksiya o'tkazishni talab qiladi.

3-jadval

SADHD-I so'rovnomasi ko'rsatkichlari va DSM-V mezonlari asosida bolalarda GVDYS strukturasi ko'rinishlari

№	Giperaktivlik va impulsivlik (GI) yuqori bolgan I-guruh	Diqqat yetishmovchiligi yuqori bo'lgan II-guruh	Giperaktivlik va diqqat yetishmovchiligi yuqori bo'lgan III-guruh
abs, n=90	43	40	7

Nazorat guruhidagi anamnestik ma'lumotlarga asoslangan holda o'tkazilgan SADHD-I so'rovnomasi natijalari tahlili quyidagicha ko'rinishga ega bo'ldi (2- rasm).

Izoh:- o'rganilayotgan taqqoslash guruhdagi bolalarda so'rovnoma tahlillari giperaktivlik, impulsivlik, diqqat yetishmovchiligi darajalari normal va o'rta darajalar orasida statistik farq ahamiyatli (*p < 0,001), o'rta" va "yuqori" kategoriyalarni taqqoslaganda esa uchala ko'rsatkich bo'yicha ham statistik jihatdan sezilarli farq topilmadi (p ≥ 0.05)

2-chi guruhdagi n=30 nafar bolalarimiz yaqinlaridan va tarbiyachilaridan olingan SADHD-I so'rovnomasi ko'rsatkichlari tahlil qilinganda bolalarimizning 93% (n=28) ida normal yoki yengil darajadagi (3,5+0,1), 7% (n=2) ida o'rta (7,5+0,1) darajadagi giperaktivlik, 97% (n=1) ida normal yoki yengil darajadagi (3,3+0,1), 3% (n=1) ida o'rta (7+0,0) impulsivlik, 90% (n=27) ida normal yoki yengil darajadagi (3,9+0,2), 10% (n=3) ida o'rta (9,3+0,3) diqqat yetishmovchiligi aniqlandi (p<0.05). Taqqoslash guruhidagi bolalar ko'rsatkichlari orasida faqat GVDYS ning simptomlarining engil

ko'rinishlari borligi, lekin bu bolalarning ko'p qismida normal holatdagi ko'rsatkichlar qayd qilingan. Bu esa o'z navbatida taqqoslash guruhidagi bolalarda korreksiya qilish shart emasligi, asosiy guruhdagi bolalarda korreksiyadan oldingi va keyingi ko'rsatkichlarining solishtirma tahlili mezon vazifasini bajarishda ahamiyat kasb qiladi. Keyingi e'tibor GVDYS rivojlangan bolalarda kognitiv va psixoemotsional buzilishlar strukturasi aniqlashga qaratildi, tekshiruvlar GVDYSining 3 turi asosida shakllantirilgan guruhlardagi bolalarda alohida shaklda olib borildi.

Xulosalar:

O'tkazilgan tadqiqotlarimizga asoslanib shuni aytishimiz kerakki, bog'cha yoshidagi bolalarda giperaktiv va diqqat sustligi sindromi va uning natijasida rivojlanuvchi ruhiy o'zgarishlarni erta davrlarda aniqlash bugungi kunning asosiy dolzarb muammolaridan biri bo'lganligi sababli, mazkur ishimizda qo'llanilgan psixodiagnostik metodlarning amaliyotda faol qo'llanilishi, bolalarda sindrom

strukturasini erta davrlarda aniqlash va koreksiya qilish imkoniyatlarini yaratadi.

Mazkur ilimiy tadqiqot ishimizda bolalarda giperktivlik va diqqat sustligi buzilishlarini, sindrom fonida rivojlangan kognitiv va

psixooemotsional buzilishlarni koreksiya qilishda qo'llanilgan maxsus ishlab chiqilgan bolalarga tibbi-psixologik yordam ko'rsatish algoritmini va psixodignostik metodlarini davolash va diagnostika standartlariga kiritish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - М.: Медицина, 2021. - 496 с.
2. Алексеева А.М. Психологические аспекты проблем СДВГ: основные направления психокоррекционной работы// СДВГ и родственные формы когнитивных нарушений, эмоциональных дисфункций и поведенческих расстройств/ Матер, конфер. «Мнухинские чтения». - СПб., 2016. - С. 5-7.
3. Алферова В.В., Волкова Е.О. Специфика системной организации деятельности мозга 6 и 7 лет// Морфо-функциональное созревание основных физиологических систем организма детей дошкольного возраста/ Под ред. М.В. Антроповой, М.М. Кольцовой. - М., 2022. - С.28-44.
4. Анисимова Т.И, Чутко Л.С. Особенности стиля семейного воспитания в семьях, имеющих детей с СДВГ// Наследие профессора С.С. Мнухина: из века 20-го в век 21-й. VIII Мнухинские чтения/ Сост. Фесенко Ю.А., Шигашов Д.Ю. и др. - СПб: Нева-Трейд, 2022. - 264 с.
5. Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н. и др. Синдромы дефицита внимания у детей (обзор)// Обзорение психиатрии и мед. психологии им. Бехтерева, 2015. - №3. - С.74-90.
6. Бадалян Л.О. Невропатология. - М.: Академия, 2017. - 384 с.
7. Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный ребенок. Практическое руководство для отчаявшихся родителей/ Пер. с англ. - М.: Просвещение, 1991. - 224 с.
8. Боголюбова О.Н., Галимзянова М.В., Корнев А.Н., Москвина Е.А. Поддержка и обучение родителей детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Под ред. Р.Ж.Мухаммедрахимова.- СПб, Изд. С.Петербург. ун-та, 2019. -78 с.
9. Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2014. - 640 с.
10. Бреслав Г.Э. Цветомедитация: механизмы и техники коррекции. - СПб: Речь, 2017. - 224 с.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000